

ПРИНЦИПҲОИ ИЛМИИ ИСТИФОДАИ СИСТЕМАҲОИ НУРӢ ДАР КИШОВАРЗӢ

Зохирзода М.

Обидова Ф.Н.

Муллобоева Ф.Ф.

Магистрантони Муассисаи давлатии таълимии

“Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров”

Шарҳи мухтасар: Принципҳои муҳим дар коркарди системаи истифодаи нури дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон инчунин махсус гардонидани истеҳсолоти хоҷагӣ, ки типҳои киштгардон ва зироатҳои дар он кишташавандаро муайян месозад, фаҳмида мешавад. Ҳосили максималии зироатҳоро нуриҳо танҳо дар мавҷуд будани киштгардонҳои илман асоснок гардида, таъмин намуда метавонанд. Истифодаи нури дар киштгардон хусусиятҳои худро дорад, азбаски дар он на танҳо таъсири бевосита балки таъсири минбаъдина низ дида мешавад.

Вожаҳои калидӣ: нуриҳои нитрогенӣ, фосфорӣ, киштгардон, нури, нуриандозӣ

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Зохирзода М.

Обидова Ф.Н.

Муллобоева Ф.Ф.

Магистранты Государственное образовательное учреждение «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»

Аннотация: Под основными принципами разработки системы применения удобрений во всех регионах Таджикистана понимается также специализация

сельскохозяйственного производства, определяющая типы севооборотов и выращиваемые в них культуры. Удобрения могут обеспечить максимальную урожайность сельскохозяйственных культур только при наличии научно обоснованных севооборотов. Применение удобрений в севооборотах имеет свои особенности, поскольку оказывает не только прямое, но и последующее воздействие.

Ключевые слова: азотные удобрения, фосфорные удобрения, севооборот, удобрение, внесение удобрений

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF THE USE OF LIGHTING SYSTEMS IN AGRICULTURE

Zohirzoda M.

Obidova F.N.

Mulloboeva F.F.

Magistracy State Educational Institution

“Khujand State University named after Academician Bobojon Gafurov”

Dzhulieva1983@mail.ru

Annotation: The main principles in the development of a system of fertilizer use in all regions of Tajikistan are also understood as the specialization of agricultural production, which determines the types of crop rotations and crops grown in them. Fertilizers can provide maximum crop yields only in the presence of scientifically justified crop rotations. The use of fertilizers in crop rotation has its own characteristics, since it has not only a direct effect, but also a subsequent effect.

Keywords: nitrogen fertilizers, phosphorus fertilizers, crop rotation, fertilizer, fertilizer application

Самаранок истифода бурдани нури дар системаи кишгардон боиси баландшавии ҳосили зироатҳо ва ҳосилхезии хок мегардад.

Хокҳои хокистарранг қобилияти баланди ҳосилхезӣ доранд, лекин дар ин хокҳо миқдори гумус ва элементҳои ғизоӣ хеле каманд. Дар ин хокҳо элементҳои асосии системаи нуриӣ чамъ намудан ва истифода бурдани нуриҳои органикӣ, кишт ва зери хок намудани нуриҳои сабз, истифодаи миқдори оптималии нуриҳои минералӣ мебошанд.

Масъалаҳои системаи нуриӣ (миқдор ва тақсимоли нуриҳо дар байни зироатҳои кишоварзӣ ва ғайра) бо назардошти омилҳои зерин ҳал мешаванд:

Шароити хокӣ-тип ва намудҳои хок, таркиби гранулометрии он, шӯрнокӣ, мавҷудияти элементҳои ғизоии фаъол дар хок;

Намуди киштгардон – саҳроӣ, сабзавотӣ, хӯроки чорво ва ғ. Мавҷуд будани нуриҳои органикӣ ва минералӣ, имконияти тайёр намудани компостҳо;

Самараи нуриҳои фосфорӣ нисбат ба нитроген паст буда, ҳангоми истифодаи якҷояи онҳо намоён мешавад. Афзоишҳои ҳосили зироатҳо аз нуриҳои фосфорӣ дар хокҳои обёришаванда одатан 20-30 % вобаста аз таъмин будани хок бо фосфор ташкил медиҳад.

Самараи нуриҳои калийдор дар заминҳои обӣ на он қадар зиёд аст.

Нитроген аз ҳисоби истифодабарии нуриҳои минералӣ, пору ва дигар нуриҳои органикӣ, инчунин зиёд намудани майдони юнучқазорҳо бартараф карда мешавад.

Дар шароити заминҳои обӣ талафот аз нуриҳо хеле зиёд буда, он боиси мустаҳкамии иқтисодиёти хоҷагӣ мебошад. Мӯҳлатҳои андохтани нуриӣ дар ин шароит бағоят муҳим аст.

Панҷоҳ – шаст фоизи нуриҳои фосфордор ва калийдор дар кишти ҳамаи намуди зироатҳои киштгардон пеш аз коркарди асосии хок дар тирамоҳ андохта мешавад. Нуриҳои нитрогениро одатан дар давраи нашъунамои зироатҳо ҳамчун ғизо истифода мебаранд. Дар баъзе мавридҳо нуриҳои нитрогениро низ пеш аз кишт меандозанд. Нуриҳои беҳтарини нитрогенӣ дар шароити заминҳои обӣ – карбамид, сульфати аммоний, нитрогени дар таркиби карбофосҳо буда мебошанд. Лекин шаклҳои нитрати нитрогени серҳаракат ба қабатҳои чуқурии хок ворид мешаванд ва бо ҳамин талаф меёбанд.

Дар давраи нашъунамои зироатҳои кишоварзӣ бо нуриҳои нитрогенӣ ва фосфорӣ ғизо дода мешаванд.

Чадвали 1.

Меъёрҳои оптималии солонаи нуриҳои минералӣ аз рӯи моддаи таъсирбахш барои зироатҳои кишоварзӣ

Зироат	Ҳосилнокӣ с/га	Меъёрҳои оптималӣ кг/га м.т.		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Пахта	39	263	156	80
Гандум	49	120	120	60
Шолӣ	64	142	115	78
Чуворимакка барои дон	54	160	80	60
Чуворимакка массаи сабз	688	190	90	40
Помидор	275	180	60	60
Карам	323	180	60	60
Картошка	172	160	120	80
Зардолу	68	200	100	100
Ангур	188	100	50	50
Лимӯ (кг/бутта)	14	100	120	60

Дар хоҷагии деҳқонӣ меъёрҳо ва мӯҳлатҳои нуриандозиро вобаста ба хусусиятҳои агрохимиевӣ ва ҳолати дараҷаи агротехникӣ нишонгирӣ менамоянд. Одатан меъёрҳои миёнаи нуриҳои фосфорӣ ва калийгӣ нишонгирӣ карда мешаванд.

Усулҳои гуногуни аниқ кардани меъёрҳои миёна нурҳои фосфорӣ вучуд дорад. Яке аз усулҳои одӣ, усули истифодаи коэффитсентҳои тармимӣ мебошад. Он дараҷаи таъмин будани хокро бо моддаҳои фаъоли ғизоӣ ба инобат мегирад. Меъёри миёна ҳамчун 1 воҳид қабул шуда аз рӯи мавҷудияти шаклҳои фаъоли пайвастагиҳои фосфор ва калий барои ғаллагихо - ба хокҳои камбизоат, барои

зи́роатҳои қаторӣ - миқдори миёна, барои зи́роатҳои сабзавотӣ- миқдори зиёд мансуб дони́ста мешавад. Барои аниқ кардани меъёри нури меъёри тавсиягардидаро ба коэффитсенти тармим зарб мезананд.

Имрӯз бисёр мутахассисон барои иҷроиши ин вазифа нуриҳои минералиро зиёд истифода мекунанд ва бисёриаш дар шакли нитрогендор. Дар ҳок мувозинат дар мобайни равандҳои нитрофикатсия ва денитрофикатсия вайрон шуда, барои растаниҳо душворфатҳ чамъ мешавад.

Барои рушди устувори кишоварзӣ дар парвариши зи́роатҳои маданӣ технологияи камхарчу сари вақт ҳифзкунандаро тадқиқ намудан зарур аст. Меъёри поруҳои минералиро кам намуда, ба занҷири ғизодиҳӣ ворид кардани саргини сӯхта 5т\га ҳолати ҳосилкунии ҳокро барқарор карда, барои гирифтани ҳосили фаровон мусоидат менамояд.

Аз саргини сӯхта бо таъсири фаунаи ҳок моддаи гумунӣ пайдо мешавад. Ин моддаҳо нуриҳои минералиро ба ҳолати дастрасии растаниҳо меоварад ва барои камшавии элементҳои ҳалкунанда дар ҳок мусоидат мекунад.

Адабиёт:

- 1.Авдонин Н. С. Научные основы применения удобрений. -М.,1985.
- 2.Джуманкулов Х.Д., Раҳматджанов У.Р., Суҷеница Б.А. Удобрение сельскохозяйственных культур в Таджикистане. Изд-во Душанбе: “Ирфон”, 1981.-175с.
- 3.Джуманкулов Х.Д. Проблемы агрохимического мониторинга в земледелии Таджикистана.- Душанбе: Изд. Тадж АУ, 1993 -31 с.
- 4.Джуманкулов Х. Д., Сангинов С.Р. Закономерности влияния удобрений на урожайность хлопчатника в опытах с неполными факториальными схемами. Обзорная информация / НПИ Центр -Душанбе, 1998.-35 с.